

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Ao participar desta pesquisa enviando minhas respostas, declaro que aceitei por minha livre vontade, sem receber nenhum incentivo financeiro ou ter qualquer ônus. Fui informado dos objetivos estritamente acadêmicos e científicos.

Minha colaboração será realizada de forma anônima e, portanto, por meio deste termo, estou sendo informado de que minha privacidade será respeitada, mantendo confidenciais quaisquer informações que possam identificar qualquer uma das respostas. A responsabilidade pelo armazenamento e confidencialidade dos dados também é assumida e que os usos das informações por mim oferecidas estão sujeitos às normas éticas para pesquisas envolvendo seres humanos.

A assistência durante a pesquisa é garantida, inclusive, se necessário, após sua conclusão. Quando disponíveis, você poderá acessar os resultados e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências e tudo o que quiser saber antes, durante e após a sua participação. Também é informado que sua participação é livre e voluntária, portanto, é possível recusar-se a participar do estudo ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem ter que justificar e sem qualquer tipo de prejuízo.

Assim, ao enviar minhas respostas para esta pesquisa, expressei meu consentimento livre para participar, tendo compreendidas todas as orientações sobre o conteúdo deste termo, a natureza e a finalidade desta pesquisa. Informo que li e compreendi todas as informações presentes no termo e, tendo a oportunidade de discutir as informações, minhas perguntas foram respondidas e estou satisfeito com as respostas.

Os pesquisadores envolvidos neste estudo são acadêmicos do programa de pós-graduação em ciência da computação de uma universidade federal brasileira, cujo contato pode ser feito por e-mail.

Marque a opção abaixo: *

Declaro que li e estou de acordo

Próximo

ATIVIDADE DE REVISÃO 1

E-mail *

exemplo@exemplo.com

Você considera que possui bons conhecimentos e domínio sobre Distribuição de Frequência? *

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Não Sei Concordo Parcialmente Concordo Totalmente

Você considera que possui bons conhecimentos e domínio sobre Medidas de Posição (Moda, Média, Mediana) *

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Não Sei Concordo Parcialmente Concordo Totalmente

Você considera que possui bons conhecimentos e domínio sobre Separatrizes (quartil, decil, percentil) *

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Não Sei Concordo Parcialmente Concordo Totalmente

Voltar

Próximo

ATIVIDADE DE REVISÃO 1

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises e, para tal, foram utilizados os fundamentos de estatística descritiva: distribuição de frequência, medidas de posição e separatrizes.

Considerando o contexto descrito, analise as 8 questões a seguir, identificando e listando os possíveis erros encontrados e enumerados. Caso não encontre erro(s) na questão, somente escreva "Sem erros".

Não há necessidade de efetivar quaisquer cálculos e nem apresentar o resultado correto. Não há "pegadinhas". A intenção é desenvolver a análise crítica sobre os conteúdos já vistos. Seja objetivo nas análises ao identificar o(s) possível(is) erro(s).

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 1/8

Notas de Estatística na
Universidade SaberMais em 2023-1

i	Notas	PM_i	f_i	F_{ai}	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 — 2	1	-	-	-	-
2	2 — 4	3	6	6	13%	13%
3	4 — 6	5	8	14	17%	30%
4	6 — 8	7	19	33	41%	72%
5	8 — 10	9	13	46	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. Por ser uma variável do tipo quantitativa contínua, as notas dos alunos podem ser analisadas na distribuição de frequência.
- B. A amplitude de todos os intervalos de classe é 2.
- C. O Quartil 1° está no 3° intervalo de classe.
- D. 46 alunos são observados na distribuição de frequência.

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [A] *

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 2/8

Notas de Estatística em 2023-1

i	Notas	PM_i	f_i	F_{ai}	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 — 2	1	-	-	-	-
2	2 — 4	3	6	6	13%	13%
3	4 — 6	5	8	14	17%	30%
4	6 — 8	7	19	33	41%	72%
5	8 — 10	9	13	46	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. O 4° intervalo de classe é o de maior frequência.
- B. A Mediana está no 3° intervalo de classe.
- C. 6 alunos (13%) conquistaram notas entre 2 (inclusivo) e 4 (exclusivo).
- D. 14 alunos (17%) conquistaram notas até 6 (exclusivo).

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [B] *

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 3/8

Universidade SaberMais em 2023-1

i	Notas	PM_i	f_i	Fa_i	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 — 2	1	-	-	-	-
2	2 — 4	3	6	6	13%	13%
3	4 — 6	5	8	14	17%	30%
4	6 — 8	7	19	33	41%	72%
5	8 — 10	9	13	46	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. Não há aluno(s) que conquistou(aram) a nota 10.
- B. Dez é a amplitude dos intervalos de classe.
- C. O Quartil 3º está no 3º intervalo de classe.
- D. 13 alunos (28%) conquistaram notas entre 8 (inclusivo) e 10 (inclusivo).

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [C] *

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 4/8

Notas de Estatística na
Universidade SaberMais coletadas em out/2023

i	Notas	PM_i	f_i	Fa_i	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 — 2	1	-	-	-	-
2	2 — 4	3	6	6	13%	13%
3	4 — 6	5	8	14	17%	30%
4	6 — 8	7	19	33	41%	72%
5	8 — 10	9	13	46	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. Um único aluno conquistou nota entre zero e um.
- B. A Mediana é o representante numérico do intervalo de classe.
- C. A Moda está no 4º intervalo de classe, o que tem a maior frequência.
- D. 41 alunos (19%) conquistaram notas entre 6 (inclusivo) e 8 (exclusivo).

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [D] *

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 5/8

Notas de Estatística na Universidade SaberMais em 2023-1

i	Notas	PM_i	f_i	Fa_i	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 — 2	1	-	-	-	-
2	2 — 4	3	6	6	13%	13%
3	4 — 6	5	8	8	17%	30%
4	6 — 8	7	19	19	41%	72%
5	8 — 10	9	13	13	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. A frequência acumulada (Fa_i) é a quantidade de observações no intervalo da classe.
- B. O Percentil 10º está no 2º intervalo de classe.
- C. 6 alunos (13%) conquistaram notas até 4 (exclusivo).
- D. 33 alunos (41%) conquistaram notas até 8 (exclusivo).

Resultados das Estatísticas Descritivas

Medidas de	Rol	DF	Classe	
Separatrizes	Perc 10 (D1)	5,0	5,1	2
	Quartil 1	5,2	5,4	3
	Mediana	7,0	6,9	4
	Quartil 3	8,0	8,2	5
	Perc 90 (D9)	9,4	9,3	5

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [E] *

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 6/8

Notas de Estatística

i	Notas	PM_i	f_i	Fa_i	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 — 2	2	-	-	-	-
2	2 — 4	4	6	6	13%	13%
3	4 — 6	6	8	14	17%	30%
4	6 — 8	8	19	33	41%	72%
5	8 — 10	10	13	46	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. Por ser uma variável do tipo temporal, as notas dos alunos podem ser analisadas na distribuição de frequência.
- B. O Ponto Médio é o representante numérico do intervalo de classe.
- C. O Quartil 1º está no 1º intervalo de classe.
- D. 8 alunos (17%) conquistaram notas entre 4 (inclusivo) e 6 (exclusivo).

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [F] *

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 7/8

Notas de Estatística na
Universidade SaberMais em 2023-1

i	Notas	PM_i	f_i	Fa_i	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 2	1	-	-	-	-
2	2 4	3	6	6	13%	13%
3	4 6	5	8	14	17%	17%
4	6 8	7	19	33	41%	41%
5	8 10	9	13	46	28%	28%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. Não se pode afirmar, com certeza, que há aluno(s) que conquistou(aram) a nota 10.
B. O 4º intervalo de classe é o de maior frequência.
C. A Moda está no último intervalo de classe.

Resultados das Estatísticas Descritivas

Medidas de	Rol	DF	Classe	
Posição	Mínimo	2,0	1,0	1
	Média Arit	6,7	6,7	4
	Mediana	7,0	6,9	4
	Moda	8,0	8,3	5
	Máximo	10,0	9,0	5

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [0] *

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 8/8

i	Notas	PM_i	f_i	Fa_i	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 2	1	-	-	-	-
2	2 4	3	6	6	13%	13%
3	4 6	5	8	14	17%	30%
4	6 8	7	19	33	41%	72%
5	8 10	9	13	46	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. A Mediana está no 3º intervalo de classe, por estar no centro da distribuição de frequência.
B. O Percentil 90º está no último intervalo de classe.
C. 13 alunos (6%) conquistaram notas entre 2 (inclusivo) e 4 (exclusivo).
D. 46 alunos são observados na distribuição de frequência.

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [0] *

Voltar

Próximo

Questões complementares

Quais foram as dificuldades encontradas durante a sua participação neste experimento? *

Chat GPT é um modelo de inteligência artificial que interage por meio de chat e tem a capacidade de responder diversas questões em uma conversa mais "humanizada". Você utiliza o ChatGPT com que frequência? *

- Nunca Raramente Ocasionalme
nte Frequenteme
nte Sempre

Voltar

Submit

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Ao participar desta pesquisa enviando minhas respostas, declaro que aceitei por minha livre vontade, sem receber nenhum incentivo financeiro ou ter qualquer ônus. Fui informado dos objetivos estritamente acadêmicos e científicos.

Minha colaboração será realizada de forma anônima e, portanto, por meio deste termo, estou sendo informado de que minha privacidade será respeitada, mantendo confidenciais quaisquer informações que possam identificar qualquer uma das respostas. A responsabilidade pelo armazenamento e confidencialidade dos dados também é assumida e que os usos das informações por mim oferecidas estão sujeitos às normas éticas para pesquisas envolvendo seres humanos.

A assistência durante a pesquisa é garantida, inclusive, se necessário, após sua conclusão. Quando disponíveis, você poderá acessar os resultados e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências e tudo o que quiser saber antes, durante e após a sua participação. Também é informado que sua participação é livre e voluntária, portanto, é possível recusar-se a participar do estudo ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem ter que justificar e sem qualquer tipo de prejuízo.

Assim, ao enviar minhas respostas para esta pesquisa, expressei meu consentimento livre para participar, tendo compreendidas todas as orientações sobre o conteúdo deste termo, a natureza e a finalidade desta pesquisa. Informo que li e compreendi todas as informações presentes no termo e, tendo a oportunidade de discutir as informações, minhas perguntas foram respondidas e estou satisfeito com as respostas.

Os pesquisadores envolvidos neste estudo são acadêmicos do programa de pós-graduação em ciência da computação de uma universidade federal brasileira, cujo contato pode ser feito por e-mail.

Marque a opção abaixo: *

Declaro que li e estou de acordo

Próximo

ATIVIDADE DE REVISÃO 2

E-mail *

exemplo@exemplo.com

Voltar

Próximo

ATIVIDADE DE REVISÃO 2

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises e, para tal, foram utilizados os fundamentos de estatística descritiva: distribuição de frequência, medidas de posição e separatrizes.

Considerando o contexto descrito, analise as 8 questões a seguir, identificando e listando os possíveis erros encontrados e enumerados. Caso não encontre erro(s) na questão, somente escreva "Sem erros".

Não há necessidade de efetivar quaisquer cálculos e nem apresentar o resultado correto. Não há "pegadinhas". A intenção é desenvolver a análise crítica sobre os conteúdos já vistos. Seja objetivo nas análises ao identificar o(s) possível(is) erro(s).

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 1/8

i	Notas	PM_i	f_i	Fa_i	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 2	1	-	-	-	-
2	2 4	3	6	6	13%	13%
3	4 6	5	8	14	17%	30%
4	6 8	7	19	33	41%	72%
5	8 10	9	13	46	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. A Mediana está no 3º intervalo de classe, por estar no centro da distribuição de frequência.
B. O Percentil 90º está no último intervalo de classe.
C. 13 alunos (6%) conquistaram notas entre 2 (inclusivo) e 4 (exclusivo).
D. 46 alunos são observados na distribuição de frequência.

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [H]

digite um erro por linha

Cole aqui o conteúdo da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [H]

Cole aqui o link compartilhado da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [H]

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 2/8

Notas de Estatística na
Universidade SaberMais em 2023-1

i	Notas	PM_i	f_i	Fa_i	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 2	1	-	-	-	-
2	2 4	3	6	6	13%	13%
3	4 6	5	8	8	17%	30%
4	6 8	7	19	19	41%	72%
5	8 10	9	13	13	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. A frequência acumulada (Fa_i) é a quantidade de observações no intervalo da classe.
B. O Percentil 10º está no 2º intervalo de classe.
C. 6 alunos (13%) conquistaram notas até 4 (exclusivo).
D. 33 alunos (41%) conquistaram notas até 8 (exclusivo).

Resultados das Estatísticas Descritivas

Medidas de	Rol	DF	Classe	
Separatrizes	Perc 10 (D1)	5,0	5,1	2
	Quartil 1	5,2	5,4	3
	Mediana	7,0	6,9	4
	Quartil 3	8,0	8,2	5
	Perc 90 (D9)	9,4	9,3	5

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [E]

digite um erro por linha

Cole aqui o conteúdo da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [E]

Cole aqui o link compartilhado da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [E]

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 3/8

Notas de Estatística na
Universidade SaberMais em 2023-1

i	Notas	PM_i	f_i	Fa_i	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 2	1	-	-	-	-
2	2 4	3	6	6	13%	13%
3	4 6	5	8	14	17%	17%
4	6 8	7	19	33	41%	41%
5	8 10	9	13	46	28%	28%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. Não se pode afirmar, com certeza, que há aluno(s) que conquistou(aram) a nota 10.
B. O 4º intervalo de classe é o de maior frequência.
C. A Moda está no último intervalo de classe.

Resultados das Estatísticas Descritivas

Medidas de	Rol	DF	Classe	
Posição	Mínimo	2,0	1,0	1
	Média Arit	6,7	6,7	4
	Mediana	7,0	6,9	4
	Moda	8,0	8,3	5
	Máximo	10,0	9,0	5

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [G]

digite um erro por linha

Cole aqui o conteúdo da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [G]

Cole aqui o link compartilhado da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [G]

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 4/8

Notas de Estatística

i	Notas	PM_i	f_i	F_{a_i}	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 2	2	-	-	-	-
2	2 4	4	6	6	13%	13%
3	4 6	6	8	14	17%	30%
4	6 8	8	19	33	41%	72%
5	8 10	10	13	46	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. Por ser uma variável do tipo temporal, as notas dos alunos podem ser analisadas na distribuição de frequência.
- B. O Ponto Médio é o representante numérico do intervalo de classe.
- C. O Quartil 1° está no 1° intervalo de classe.
- D. 8 alunos (17%) conquistaram notas entre 4 (inclusivo) e 6 (exclusivo).

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [F] *

digite um erro por linha

Cole aqui o conteúdo da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [F]

Cole aqui o link compartilhado da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [F]

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 5/8

Notas de Estatística na
Universidade SaberMais em 2023-1

i	Notas	PM_i	f_i	F_{a_i}	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 2	1	-	-	-	-
2	2 4	3	6	6	13%	13%
3	4 6	5	8	14	17%	30%
4	6 8	7	19	33	41%	72%
5	8 10	9	13	46	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. Por ser uma variável do tipo quantitativa contínua, as notas dos alunos podem ser analisadas na distribuição de frequência.
- B. A amplitude de todos os intervalos de classe é 2.
- C. O Quartil 1° está no 3° intervalo de classe.
- D. 46 alunos são observados na distribuição de frequência.

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [A] *

digite um erro por linha

Cole aqui o conteúdo da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [A]

Cole aqui o link compartilhado da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [A]

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 6/8

Notas de Estatística em 2023-1

i	Notas	PM_i	f_i	Fa_i	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 — 2	1	-	-	-	-
2	2 — 4	3	6	6	13%	13%
3	4 — 6	5	8	14	17%	30%
4	6 — 8	7	19	33	41%	72%
5	8 — 10	9	13	46	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. O 4º intervalo de classe é o de maior frequência.
- B. A Mediana está no 3º intervalo de classe.
- C. 6 alunos (13%) conquistaram notas entre 2 (inclusivo) e 4 (exclusivo).
- D. 14 alunos (17%) conquistaram notas até 6 (exclusivo).

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [B] *

Cole aqui o conteúdo da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [B]

Cole aqui o link compartilhado da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [B]

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 7/8

Universidade SaberMais em 2023-1

i	Notas	PM_i	f_i	Fa_i	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 — 2	1	-	-	-	-
2	2 — 4	3	6	6	13%	13%
3	4 — 6	5	8	14	17%	30%
4	6 — 8	7	19	33	41%	72%
5	8 — 10	9	13	46	28%	100%
Soma (Σ)			46		100%	

- A. Não há aluno(s) que conquistou(aram) a nota 10.
- B. Dez é a amplitude dos intervalos de classe.
- C. O Quartil 3º está no 3º intervalo de classe.
- D. 13 alunos (28%) conquistaram notas entre 8 (inclusivo) e 10 (inclusivo).

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [C] *

Cole aqui o conteúdo da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [C]

Cole aqui o link compartilhado da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [C]

Voltar

Próximo

As notas de uma turma de 46 estudantes de Estatística, em 2023-1, da Universidade SaberMais foram coletadas em out/2023 e submetidas às análises

Questão 8/8

Notas de Estatística na
Universidade SaberMais coletadas em out/2023

i	Notas	PM_i	f_i	Fa_i	$fr_i(\%)$	$Fra_i(\%)$
1	0 — 2	1	-	-	-	-
2	2 — 4	3	6	6	13%	13%
3	4 — 6	5	8	14	17%	30%
4	6 — 8	7	19	33	41%	72%
5	8 — 10	9	13	46	28%	100%
Soma (Σ)		46			100%	

- A. Um único aluno conquistou nota entre zero e um.
- B. A Mediana é o representante numérico do intervalo de classe.
- C. A Moda está no 4º intervalo de classe, o que tem a maior frequência.
- D. 41 alunos (19%) conquistaram notas entre 6 (inclusivo) e 8 (exclusivo).

Erro(s) Encontrado(s) (* se não identificar erros escrever 'Sem Erros') [D] *

Cole aqui o conteúdo da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [D]

Cole aqui o link compartilhado da sua interação com o ChatGPT para esta questão: [D]

Voltar

Próximo

Questões complementares

Quais foram as dificuldades encontradas em função das questões estarem na forma de imagem (interface visual)? *

Quais foram as dificuldades encontradas em relação ao conteúdo abordado nas questões? *

Como foi a experiência de uso do ChatGPT para auxiliar na resolução das questões? *

Voltar

Submit